

XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA XOTIN-QIZLAR TADBIRKORLIGINING RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI, SHART-SHAROITLARI VA OMILLARI

Kazaxbaev Erkinbay Sarsen uli

Qoraqalpog'iston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi
moliya-iqtisod bo'lim boshlig'i

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tel: +998 (90) 660-12-90

E mail: erkinkazaxbaev@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18667971>

Annotatsiya

Maqolada global miqyosda xizmat ko'rsatish sohasida ayollar tadbirkorligini rivojlantirish turli mintaqaviy va iqtisodiy omillar bilan ajralib turadigan boy tarixga ega ekanligi ko'rsatilgan. Qadim zamonlarda xotin-qizlar ko'pincha uy xo'jaliklarda, oilada tadbirkorlikning an'anaviy shakllarida faoliyat yuritishganligi, ular xonadonda va bog'larda ishlab, mahsulotlar tayyorlash va sotishda ishtirok etish bilan hunarmandchilik sohasida ham xotin-qizlar o'z mahoratini ko'rsatganligi mato to'qish, kiyim-kechak tayyorlash, to'qimachilik va boshqa hunarmandchilik faoliyatlari bilan shug'ullanganlari ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: tadbirkor, global, biznes, monitoring, intensive, iqtisod, axborot, texnologiya.

Annotation

The article shows that the development of women's entrepreneurship in the service sector on a global scale has a rich history, distinguished by various regional and economic factors. It is shown that in ancient times, women often worked in households. In traditional forms of entrepreneurship, they worked in the house and gardens, participated in the production and sale of products, and also demonstrated their skills in the field of crafts. They were engaged in weaving, making clothes, weaving, and other handicraft activities.

Keywords: entrepreneur, global, business, monitoring, intensive, economy, information, technology.

Аннотация

В статье показано, что развитие женского предпринимательства в сфере услуг в глобальном масштабе имеет богатую историю, отличающуюся различными региональными и экономическими факторами. Показано, что в древности женщины чаще всего работали в домашних хозяйствах, в семье в традиционных формах предпринимательства, они работали дома и в садах, участвуя в изготовлении и продаже продукции, женщины также демонстрировали свое мастерство в области ремесленничества, занимались ткачеством, изготовлением одежды, ткачеством и другой ремесленной деятельностью.

Ключевые слова: предприниматель, глобальный, бизнес, мониторинг, интенсивный, экономика, информация, технология.

Global miqyosda xizmat ko'rsatish sohasida ayollar tadbirkorligini rivojlantirish turli mintaqaviy va iqtisodiy omillar bilan ajralib turadigan boy tarixga ega. Qadim zamonlarda xotin-qizlar ko'pincha uy xo'jaliklarda, oilada tadbirkorlikning an'anaviy shakllarida faoliyat yuritishgan. Ular xonadonda va bog'larda ishlab, mahsulotlar tayyorlash va sotishda ishtirok etganlar. Hunarmandchilik sohasida ham xotin-qizlar o'z mahoratini namoyon etishgan. Ular

mato to'qish, kiyim-kechak tayyorlash, to'qimachilik va boshqa hunarmandchilik faoliyatlari bilan shug'ullanganlar.

XIX-XX asrning industrial rivojlanish davrlarida xotin-qizlar mehnati fabrikalar va zavodlarda keng qo'llanila boshladi. Ular ishchilar sifatida qatnashib, sanoatning turli tarmoqlarida faoliyat ko'rsatdilar. Bu davrda xizmat ko'rsatish sohasi ham rivojlanishi bilan, xotin-qizlar ushbu sohada faoliyat olib borishni boshladilar. Ularning mehnati savdo, ta'lim, salomatlikni saqlash, va oshxona xizmatlarida talabga ega bo'ldi.

XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab, ta'lim olish imkoniyatlari kengaydi. Xotin-qizlar ko'proq malakali kasblarga ega bo'lishdi, bu esa tadbirkorlikda faol bo'lishlariga yordam berdi. XXI asrning birinchi yarmidan boshlab kompyuter va internet texnologiyalari rivojlanishi xotin-qizlar uchun yangi imkoniyatlar yaratdi. Ular onlayn savdo, xizmat ko'rsatish va boshqa sohalarda o'z bizneslarini boshlash imkoniyatiga ega bo'ldilar. Hozirgi kunda ko'plab xotin-qizlar sotsial tadbirkorlik bilan shug'ullanib, jamiyat muammolarini hal qilishga yo'naltirilgan bizneslar yaratmoqdalar.

Tadbirkorlik sohasiga oid ilmiy ishlarda tadbirkor xotin-qizlar bizneslarini tashkil etuvchi beshta asosiy tarmoq guruhlari aniqlangan. *Birinchi guruhga* tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanuvchi xotin-qizlar yashaydigan mamlakatlarning tabiiy-iqlim xususiyatlari bilan bog'liq bo'lgan tarmoqlar, ya'ni, qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishi va tog'-kon sanoatiga ixtisoslashgan korxonalar kiradi. Ikkinchi guruhga ishlab chiqarish va transport korxonalar kiradi. Ushbu sohalar uzoq vaqtdan beri tadbirkorlarning an'anaviy kasbi bo'lib kelgan. Uchinchi guruh ulgurji va chakana savdo korxonalarini birlashtiradi. To'rtinchi va beshinchi guruhlarga so'nggi yillarda jadal rivojlanayotgan xizmat ko'rsatish sohasini ifodalovchi tarmoqlar kiradi. Ya'ni, to'rtinchi guruhga moliyaviy, kasbiy, ma'muriy va maishiy xizmat ko'rsatishga ixtisoslashgan firmalar, beshinchi guruhga esa sog'liqni saqlash, ta'lim va ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish tashkilotlari kiradi [1].

Mintaqaviy tendensiyaga nazar soladigan bo'lsak, tadbirkor ayollar bugungi kunda dunyoda faol o'sishga yo'naltirilgan tadbirkorlarning har uchinchisini tashkil qiladi. "Global tadbirkorlik monitoringi" [2] (GEM-Global Entrepreneurship Monitor) o'zining 2020-2021-yillardagi hisobotida, global miqyosda so'rovda qatnashgan tadbirkor ayollarning 30,2 foizi kelgusi besh yil ichida olti yoki undan ortiq xodimni yollashini rejalashtirayotgani aniqlangan. Lotin Amerikasi va Karib havzasi mamlakatlari, ayollar tomonidan tashkil etilgan bizneslar soni eng ko'p bo'lgan mintaqaga bo'lib, 21,2 foizni tashkil etadi. Biroq, ayollarning 82,2 foizi rasmiy ish imkoniyatlari yo'qligi sababli tadbirkorlik qilishga qaror qiladi [3].

Xotin-qizlarning tadbirkorlik faoliyatidagi ishtiroki xususiy tadbirkorlikning rivojlanishidagi global hodisadir. Amerikalik tadqiqotchilar R. Peterson va K. Vermeer bu hodisani "global miqyosdagi sokin inqilob" [4] deb atadi, bu esa ayollarning ishbilarmonlik faolligi va tadbirkorlikdagi ishtiroki "to'liqini" jahon biznes hamjamiyatida tarqalayotgan intensivligi bilan izohlanadi.

Tadbirkorlik ayollarni jamiyatda ijtimoiy-iqtisodiy darajasini oshirishga ko'maklashib, ish o'rinlarini yaratish va ularni butun dunyo bo'ylab o'zini namoyon qilish imkonini bermoqda va o'z navbatida butun dunyoda daromadli ish bilan ta'minlash platformasi sifatida paydo bo'lmoqda.

Bozor iqtisodiyotiga o'tish munosabati bilan iqtisodiyotning xizmat ko'rsatish sohasida xotin-qizlarning bandligi ulushi oshib bordi. Ular, asosan sog'liqni saqlash, ta'lim va uy ishlari

kabi sohalarda tobora ko'proq faoliyat yurita boshlashdi. Masalan, mamlakatimizda zamonaviy axborot texnologiyalari, ta'lim, ijtimoiy xizmatlarning yangi turlarini shakllantirish sohasida ayollar tashabbuslari faol rivojlanmoqda. Bu o'z navbatida, xotin-qizlar uchun yangi yuqori malakali ish o'rinlarini yaratadi, oila va jamiyatning ko'plab ijtimoiy muammolarini hal etishga yordam beradi, tashabbuskorlikni uyg'otadi va butun bozorni rivojlantirish uchun o'ziga xos "g'oyalar inkubatori" bo'lib xizmat qiladi.

Xotin-qizlar tadbirkorligini rivojlantirishda xizmat ko'rsatish sohasining ustuvorligining asosiy sabablari quyidagilardan iborat [5]:

- xotin-qizlar oldingi tajribasi, shu jumladan uy ishlari, ushbu sohalarda ishlash uchun yetarli ko'nikma va bilimlarning mavjudligi;
- xotin-qizlarning texnik ma'lumotga ega bo'lish darajasi pastligi, bu esa ularning qurilish, transport va sanoat ishlab chiqarishi sohasida korxonalar tashkil etishiga to'sqinlik qiladi;
- xotin-qizlar uchun qarz kapitalini olish murakkabligi, ya'ni ayollar uchun "noan'anaviy" bo'lgan tarmoqlar ko'proq boshlang'ich kapitalni talab qiladi;
- xotin-qizlar shaxsiyatining (xarakteri) afzalliklari, hamkasblar bilan munosabatlarda "uy-joy" yoki "uy xo'jaligi" muhitiga taqlid qilishi.

Rivojlanayotgan mamlakatlarda xotin-qizlarga tegishli kichik korxonalarining ulushi turlicha, lekin odatda kichik biznes sektorining muhim qismini tashkil qiladi. 2023-yil davomida faoliyat ko'rsatgan rasmiy kichik va o'rta korxonalarining o'rtacha 30% ga yaqini xotin-qizlarga tegishli va ularni boshqaradi [6].

Ushbu tendensiyani xotin-qizlar tadbirkorligining bir qancha xususiyatlari bilan izohlash mumkin [7]:

- xotin-qizlar tadbirkorligi asosan texnologiyalari ko'p sonli ishchilarni talab qilmaydigan tarmoqlarda jamlangan;
- tadbirkor xotin-qizlar foydani ko'paytirishdan ko'ra, ko'proq vaqtini nazorat qilishga e'tibor qaratishadi. Chunki, ayol kishi ish va uy o'rtasida yaxshi muvozanatni topishga urinadi, bu esa korxonaga ko'lamini kengaytirish uchun cheklov vazifasini bajaradi;
- xotin-qizlar biznesi ko'lamining kichikligi ko'p jihatdan ayollar boshchiligidagi korxonalarining ahamiyatsiz "yoshi" bilan belgilanadi, chunki ayollar bu sohaga erkaklarga qaraganda kechroq kirishgan, shuning uchun ularning ko'pchiligi o'z biznesini rivojlantirishga hali ulgurmagan.

Shuningdek, xotin-qizlar tadbirkorligiga xos bo'lgan asosiy xususiyatlarni ta'kidlaydigan bo'lsak, jahon bankining turli mamlakatlarda o'tkazilgan tadqiqotlariga ko'ra, xotin-qizlar tadbirkorligi yuqori "axloqiy me'yorlar" asosida qurilgan. Xotin-qizlar sheriklar bilan o'zaro munosabatlarda murosaga ko'proq moyilligini, axloqiy tamoyillar va axloqiy me'yorlarni hisobga olish istagini ko'rsatadi. Ular biznesning ijtimoiy tomoniga ko'proq e'tibor berishadi.

Tadbirkor ayollar barcha darajadagi hokimiyat organlari bilan o'zaro munosabatlarda yumshoqroq "mojaro strategiyalari" va ko'proq murosali xatti-harakatlarni namoyish etadilar. Ayollarning aksariyat qismi hokimiyat bilan konstruktiv hamkorlik o'rnatishga moyilligi bilan bu muammoni hal qilishga ishonishadi.

Xotin-qizlar ko'pincha birlashish (konsolidatsiya) xususiyati bilan ajralib turadi va birinchi navbatda bu, moliyaviy emas, balki davlat tomonidan huquqiy va axborotni qo'llab-quvvatlashga, ayollar tadbirkorligini mustahkamlash va maqomini oshirishga qaratiladi.

Sotsiologik tadqiqotlarga ko'ra, tadbirkor ayollarning qariyb 80 foizi o'z kuchiga umid qilib, davlatdan yordam kutmasliklari alohida xususiyatga ega [8].

Xotin-qizlar barqaror biznes strategiyalarini ishlab chiqish va o'z bizneslarini yanada mas'uliyatli va ehtiyotkorlik bilan olib borishga moyil bo'lib, "mo'tadil konservatizm"ni afzal ko'rishadi. Bularning barchasi ayollar tadbirkorligiga yo'naltirilayotgan davlat sarmoyalari xavfsizligining o'ziga xos kafolati bo'lib xizmat qiladi.

References:

1. Channel M., Boucher X., Marquès G. Decision support system for servitization of industrial SMEs: A modelling and simulation approach // Journal of Decision Systems. 2015. № 24. P. 355-382.
2. . <https://www.gemconsortium.org/report/gem-20202021-global-report>
3. <https://promujer.org/portal/2024/04/29/starting-a-business-out-of-necessity-the-reality-of-women-entrepreneurs-in-latin-america/>
4. Гриднев А.А., Ананченкова П.И. Кадровый консалтинг для малого бизнеса// Путеводитель предпринимателя. 2013. № 20. С. 70-76.
5. Чепуренко А.Ю. Отношения в малом предпринимательстве : проблемы работающих женщин / Чепуренко А.Ю., Обыденнова Т.Б. // Общественные науки и современность. – 2000. –№ 4. – С. 41-50.
6. <https://genderdata.worldbank.org/en/topics/entrepreneurship>
7. Стрекалова Н.Д. Деловая женщина в современном бизнесе. – СПб. : СПбГУЭиФ, 1999. – 199 с.
8. Чирикова А.Е. Женщина во главе фирмы / Рос. Акад. наук. Инт социологии. – М., 1998. – 357 с. Г9810368 ч/з1.